

ANÁLISE DE DOIS MÉTODOS NA CRIAÇÃO DE UMA BASE DE DADOS DE MÃOS E ESTATURAS PARA ANTROPOMETRIA

M. E. Kunkel*, F. G. Souza**, F. L. Lopes**, E. C. Guimarães*, B. O. Artioli**

*Universidade Federal de São Paulo UNIFESP, São José dos Campos, Brasil

** Universidade Federal do ABC UFABC, Santo André, Brasil

e-mail: biomecânica.unifesp@gmail.com

Resumo: O Brasil não possui uma base nacional de dados antropométricos. A estatura, assim como sexo, idade e etnia, é um dado fundamental na identificação humana. Medidas de parâmetros da mão podem ser usadas para a estimativa da altura de uma pessoa. Neste estudo foi criada uma base de dados de medidas antropométricas de 854 mãos e estaturas usando dois métodos. As medidas das mãos foram obtidas de modo direto com um paquímetro digital e de modo indireto com um *software* de análise de imagens digitais das mãos. A amostra totalizou 427 indivíduos (56,4% do sexo feminino e 43,6% do sexo masculino) com idade entre 18 e 55 anos. Padrões de estimativa de estatura podem ser gerados a partir da base de dados criada para auxiliar na área de forense, como na criação de perfis de suspeitos em crimes e na identificação de vítimas em cenários de fatalidade em massa. A base de dados criada pode ser consultada em <http://goo.gl/95s5Bz>.

Palavras-chave: antropometria de mão, estatura, forense.

Abstract: *Brazil does not have a national database of anthropometric data. Stature, as well as gender, age and ethnicity, is an important data in human identification. Hand parameter measurements can be used to estimate the height of a person. This study established a database of anthropometric measurements of 854 hands and statures using two methods. Firstly, the measures of the hands were obtained using a direct method with a digital caliper. Secondly, an indirect method using a software to analyze digital images of hands was employed. The sample comprised 427 individuals (56.4% female and 43.6% male) aged between 18 and 55 years. Stature estimation can be generated from this database to aid in forensic areas such as profiling suspects in crimes or identifying victims in mass fatality scenarios. The database created can be found at <http://goo.gl/95s5Bz>.*

Keywords: *hand anthropology, stature, forensic.*

Introdução

Na antropologia, as características humanas como sexo, idade, etnia e estatura que se relacionam com diversas partes anatômicas do corpo são estudadas para auxiliar na identificação humana. A antropometria é um ramo da antropologia que estuda as medidas e dimensões das diversas partes do corpo humano. A estatura, assim como sexo, idade e etnia, é um dado fundamental na investiga-

ção forense, pois ela contribui para a identificação humana, especialmente em casos de desastres e homicídios quando apenas fragmentos do corpo são encontrados. A estimativa da estatura é um dado fundamental na antropologia forense, pois ela é uma variável importante para a identificação humana. Equações de regressão têm sido geradas para estimar uma dada estrutura do corpo humano a partir de medidas de outras [1]. Do mesmo modo, equações de regressão podem ser usadas para se estimar estatura em determinadas populações a partir de dimensões de algumas partes do corpo. Diversos estudos de investigação forense tem sido realizados considerando sexo, idade, peso e estatura para identificação. Desse modo, evidências legais a partir de restos humanos poderiam ser usadas para a identificação de um indivíduo [2-12].

Tais métodos requerem uma base de dados de parâmetros antropométricos. O Brasil não possui uma base de dados antropométricos com representatividade nacional. Não há padrões brasileiros para estimativa da estatura e existem poucos trabalhos no Brasil que relacionam medidas antropométrica de mãos com a estatura. O objetivo deste estudo foi criar uma base de dados antropométricos de parâmetros das mãos e estatura usando um método direto e um indireto.

Materiais e métodos

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do ABC (UFABC) sob o parecer de número 1.334.138. A amostra é formada por discentes, docentes e funcionários de dois campi da Universidade Federal de São Paulo UNIFESP (São José dos Campos e Baixada Santista) no estado de São Paulo. Foram incluídos na amostra somente voluntários saudáveis com idades entre 18 e 55 anos de ambos os sexos. Foram excluídos voluntários com malformação congênita ou adquirida de membros, cabeça e coluna vertebral, bem como aqueles que passaram por cirurgia nas mãos, usuários de próteses de membro inferior e superior ou implante de coluna vertebral.

Foram coletadas, por auto declaração, as seguintes informações dos voluntários: Sexo, Naturalidade, Idade (anos), Etnia e Dominância da mão. A Estatura foi medida em centímetros sendo definida como a distância do vértex da cabeça do voluntário até o solo. Sete parâmetros de cada mão foram medidos dentre eles os comprimentos dos cinco dedos (distância entre a ponta e a base da falange proximal de cada dedo), o comprimento da

palma da mão (distância em linha reta entre a prega distal da articulação do punho e a base da falange proximal do dedo médio) e a largura da mão (distância entre o lado radial do segundo metacarpofalangeal e o lado ulnar do quinto conjunto do metacarpofalangeal) (Figura. 1) [2-3].

Figura 1: Parâmetros antropométricos da mão direita e esquerda: Comprimento do polegar (CPd e CPe); Comprimento do indicador (CId e CLe); Comprimento do médio (CMed e CMe); Comprimento do anelar (CAAd e CAe); comprimento do mínimo (CMid e CMie); comprimento da palma da mão (CPMd e CPMe) e largura da mão (LMd e LMe).

Métodos de medição dos parâmetros - Um estadiômetro vertical portátil Sanny® (American Medical do Brasil Ltda, São Bernardo do Campo-SP) foi usado para medir a estatura dos voluntários. Para a realização das medidas dos parâmetros das mãos, seis pontos de referência foram definidos [4]. As medidas dos parâmetros das mãos foram realizadas por meio de um método direto e um método indireto. No método direto foi usado um paquímetro digital (Mitutoyo Corp, Kanagawa) e no indireto foi usado o *software* ImageJ 1.49V (Wayne Rasband National Institutes of Health, USA) para a medida dos mesmos parâmetros, de forma semiautomática, em imagens digitalizadas das mãos com um escâner de mesa (Epson do Brasil Ind. Com. Ltda, São Paulo-SP) modelo Epson Perfection V370 (Figura 2). Para que a unidade de medida das distâncias entre os pontos fossem medidas em milímetros, uma régua foi usada na calibração das imagens e o *software* convertia os valores obtidos em pixels, para distâncias em milímetros.

Figura 2: a) Pontos de referência definidos na mão, b) Medida da variável Comprimento do Indicador com o paquímetro, c) Mão esquerda sobre o escâner de mesa e d) Mão digitalizada com as impressões digitais cobertas.

Na análise estatística, um estudo de confiabilidade foi realizado antes da coleta de dados. As medidas das mãos e das imagens das mãos de 20 e 30 indivíduos, respectivamente, foram medidos em dois diferentes dias de avaliação, por um único pesquisador, com 24h de intervalo entre a reavaliação. Os testes mostraram concordância entre todas as medições. Para comparar as idades e estaturas entre os sexos, foi aplicado o teste t de Student para amostra não relacionadas. Para verificar a associação das variáveis Sexo e Lado da mão com as medidas dos dedos, comprimento e largura das mãos, foi empregado o modelo de análise de variância com medidas repetidas e o método de comparações múltiplas de Bonferroni. Os dados foram registrados no *software* Excel para a criação da base de dados e analisados no *software* R 3.2.1 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna). Em toda análise foi considerado o nível de significância de 5%.

Resultados

A amostra totalizou 427 indivíduos com 241 (56,4%) sendo do sexo feminino e 186 (43,6%) sendo do sexo masculino. A etnia predominante foi a branca, que representou 62,3% da amostra e a proporção de indivíduos destros foi de 91,1%. Grande parte dos voluntários nasceu no estado de São Paulo (91,3%), seguido de Minas Gerais (2,3%), Rio de Janeiro (1,4%) e outros (5,0%). A média da idade foi de 23,8 anos para os homens e de 23,7 anos para as mulheres ($p=0,800$). A média da estatura foi de 175,6 cm para os homens e 162,4 cm para as mulheres ($p=0,001$) (Figura 3). A base de dados reúne medidas lineares e imagens digitalizadas de 854 mãos além da estatura podendo ser consultada na página: <http://goo.gl/95s5Bz>.

Figura 3: Distribuição das variáveis Idade e Estatura segundo o sexo.

Os resultados da análise de variância realizada para comparar as mãos e os sexos dos voluntários nos dois métodos mostraram que o sexo masculino teve média dos tamanhos de todos os dedos, do comprimento da palma da mão e largura da mão, maiores do que as médias das medidas do sexo feminino ($p < 0,05$) (Figuras 4 e 5).

Figura 4: Distribuição das variáveis dos comprimentos dos dedos ($n = 854$) em ambos os métodos.

Quanto aos lados das mãos, no método direto, para a variável CI somente as mulheres não apresentaram diferença estatística ($p = 0,162$). Apenas para os homens, a variável CMe não mostrou diferença entre a mão esquerda e direita ($p = 0,999$). Excetuando-se essas duas medidas, o resto das comparações entre lado esquerdo e direito indicou diferença, tanto para os homens, como para as mulheres ($p < 0,05$). Já no método indireto, para os indivíduos do sexo masculino, as variáveis CI, CMe e CMi não apresentaram diferença estatística ($p > 0,05$). A comparação da variável CPMd e CPMe não apresentou diferença em ambos os sexos ($p = 0,801$). As demais comparações entre lado esquerdo e direito mostraram diferenças, tanto para os homens, quanto para as mulheres ($p < 0,05$).

Figura 5: Distribuição das variáveis comprimento da palma da mão e largura da mão ($n = 854$) em ambos os métodos.

Discussão

A construção de uma nova base de dados antropométricos é um trabalho difícil e caro que exige mão de obra e tempo considerável. A disponibilidade de uma base de dados de medidas antropométricas de mãos e alturas de uma população brasileira oferece várias possibilidades de estudos posteriores na área de forense, biometria e ergonomia.

As proporções existentes entre as várias partes do corpo humano variam entre diferentes estruturas do esqueleto. Essas variações existem dentro e entre populações. Para a criação de padrões de estimativas mais precisas na área forense é muito importante considerar as medidas antropométricas dos indivíduos por sexo [3]. Neste estudo, todas as medidas realizadas nas mãos pelo método direto e indireto, tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito, apresentaram diferença entre os sexos. Estudos de várias partes do mundo indicam que diferentes populações têm diferentes tipos físicos, por exemplo, dimensões das mãos, que estão relacionados a fatores genéticos e ambientais [4-12].

O estudo de assimetria entre os lados das mãos, no método direto, mostrou que as únicas medidas que não diferem são os comprimentos dos dedos indicadores (CI) das mulheres e os comprimentos dos dedos médios (CMe) dos homens. Alguns pesquisadores coletaram em suas amostras apenas as medidas de uma das mãos de seus

voluntários, como foi um estudo que mediu somente a mão esquerda [5]. Em outro estudo foi usado exclusivamente as medidas da mão direita alegando que vários estudos descobriram que havia diferenças insignificantes entre os lados [6]. Outros mediram as mãos dos dois lados e encontraram diferenças apenas na largura da mão de ambos os sexos [4-8]. Alguns outros estudos não encontraram nenhuma diferença entre os lados das mãos [8,10,12]. Neste estudo, como a amostra avaliada foi grande, foram detectadas diferenças entre os lados das mãos. Do ponto de vista prático estas diferenças foram muito pequenas.

No método indireto, apenas para os indivíduos do sexo masculino o comprimento do dedo indicador (CI), o comprimento do dedo médio (CMe) e o comprimento do dedo mínimo (CMi) não apresentaram diferença estatística. Um estudo na Índia não encontrou diferença entre os lados na medida do comprimento das mãos [16] e outro que avaliou essa medida chegou à conclusão de que somente a largura da mão das mulheres mostrou diferença significativa [4].

Para melhorar a representatividade da população brasileira, o ideal seria ter uma base de dados de voluntários de cada região do Brasil [13-15]. Por isso, neste estudo foi explorado o uso de um método indireto que será usado para dar continuidade desta base de dados. Com o uso do método indireto será possível aumentar a base com amostras coletadas de diversas universidades do Brasil a partir de imagens escaneadas de mãos.

A partir do protocolo empregado para a coleta dos dados desta base de dados, outras pesquisas considerando outras partes do corpo como pés, cabeça e face podem ser realizadas. Tais bases de dados podem alimentar pesquisas futuras que poderão auxiliar a área de ciências forenses para estimativas de perfis biológicos (estatura e sexo) de suspeitos em casos criminais e ajudar a diminuir o número de vítimas sem identificação em cenários de fatalidade em massa.

Conclusão

Neste estudo foi criada uma base de dados com medidas e imagens digitalizadas de 854 mãos e estatura de 427 pessoas. O método indireto pode ser usado para a obtenção dos parâmetros antropométricos da mão de modo mais rápido e com custo menor. A base de dados está disponível na página <http://goo.gl/95s5Bz>.

Agradecimentos

À Universidade Federal de São Paulo pelo empréstimo do estadiômetro e à empresa Epson do Brasil que cedeu um escâner de mesa.

Referências

- [1] Kunkel ME, Schmidt H, Wilke HJ. Prediction equations for human thoracic and lumbar vertebral morphometry. *J. Anat.* 2010; 216:320-8.
- [2] Agnihotri AK et al. Estimation of stature by foot length. *Journal of forensic and legal medicine.* 2008; 15(8):479-82.
- [3] Rastogi P, Nagesh K, Yoganarasimha K. Estimation of stature from hand dimensions of north and south Indians. *Legal medicine*, v. 10, p. 185-189, 2008.
- [4] Ishak NI, Hemy N, Franklin D. Estimation of stature from hand and handprint dimensions in a Western Australian population: *Forensic science international*, v. 216, p. 199. e1-199. E7, 2012.
- [5] Ahmed AA. Estimation of stature from the upper limb measurements of Sudanese adults. *Forensic science international.* 2013; 228:178-178E7.
- [6] Jee SC, Yun MH. Estimation of stature from diversified hand anthropometric dimensions from Korean population. *Journal of forensic and legal medicine.* 2015; 35:9-14.
- [7] Krishan K, Sharma A. Estimation of stature from dimensions of hands and feet in a North Indian population. *Journal of Forensic and Legal Medicine.* 2007; 14:327-32.
- [8] Abdel-Malek A et al. Prediction of stature from hand measurements. *Forensic science international.* 1990; 46:181-187.
- [9] Agnihotri AK et al. Prediction of stature using hand dimensions. *J Forensic Legal Med.* 2008; 15(8):479-82.
- [10] Bhatnagar DP, Thapar SP, Batish MK. Identification of personal height from somatometry of hands in the Punjabi males. *Forensic science international.* 1984; 24:137-141.
- [11] Uhrová P et al. Estimation of stature using hand and foot dimensions in Slovak adults. *Legal Medicine.* 2015; 17:92-97.
- [12] Supare M, Pandit S; Bagul A. Estimation of stature from hand length and hand breadth in medical students of Maharashtra, India. *International Journal of Health & Allied Sciences.* 2015; 4:154.
- [13] Harrison G et al. *Human biology: an introduction to human evolution, variation, growth and ecology.* Oxford: Oxford University Press, 1977.
- [14] Ruff C. Variation in human body size and shape. *Annual Review of Anthropology.* 2002; 31(1): 211-232.
- [15] Lampl M. Human growth from the cell to the organism: saltations and integrative physiology. *Annals of Human Biology.* 2009; 36(5):478-495.
- [16] Jasuja O.P.; Singh G.; Estimation of stature from hand and phalange length. *JIAFM.* 2004; 26(3):971-3.